

**PENERAPAN TEKNIK SPACED REPETITION UNTUK
MENINGKATKAN PEMBELAJARAN DINIYAH PADA ANAK USIA
DINI DI ISLAMIC HOMESCHOOLING QORINA SURABAYA**

PROPOSAL

Disusun Oleh:

QORINA LUTFIA

NIM: ...

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) DARUL QALAM
TANGERANG**

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Qorina Lutfia
NIM : ...
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jenjang Pendidikan : STRATA 1 (S1)
Judul Skripsi/Tugas Akhir : Penerapan Teknik Spaced Repetition untuk
Meningkatkan Pembelajaran Diniyah pada Anak
Usia Dini Di Islamic Homeschooling Qorina
Surabaya

Disetujui untuk diuji dan dipertahankan dalam sidang :

Tangerang, 2026

Pembimbing I

Pembimbing II

.....
NIDN.

.....
NIDN.

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Qorina Lutfia
NIM : ...
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jenjang Pendidikan : STRATA 1 (S1)
Judul Skripsi/Tugas Akhir : Penerapan Teknik Spaced Repetition untuk
Meningkatkan Pembelajaran Diniyah pada Anak
Usia Dini Di Islamic Homeschooling Qorina
Surabaya

Disetujui, setelah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Proposal Skripsi/Tugas
Akhir/Sidang Skripsi/Tugas Akhir dan yang bersangkutan dinyatakan :

LULUS / PERBAIKAN / TIDAK LULUS

Pada hari..... Tanggal..... Bulan..... Tahun.....

Oleh Dewan Penguji,

Penguji I

Penguji II

.....
NIDN.

.....
NIDN.

Mengetahui,

Ketua STAI Darul Qalam Tangerang

Ketua Program Studi

Drs.H.Abdurahim, MA
NIDN.

Abdul Rohman, M.Pd
NIDN.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Qorina Lutfia
NIM : -
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jenjang Pendidikan : STRATA 1 (S1)
Judul Skripsi/Tugas Akhir : Penerapan Teknik Spaced Repetition untuk
Meningkatkan Pembelajaran Diniyah pada Anak
Usia Dini Di Islamic Homeschooling Qorina
Surabaya

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri. Seluruh gagasan dan analisis disusun secara mandiri berdasarkan data penelitian, sedangkan pendapat pihak lain dirujuk sesuai kaidah penulisan ilmiah dan dicantumkan dalam daftar rujukan. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

Surabaya, 07 Februari 2026

Hormat Saya,

Qorina Lutfia

ABSTRAK

Pembelajaran diniyah pada anak usia dini memegang peranan penting dalam penanaman nilai-nilai keislaman sejak awal perkembangan anak. Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan adalah teknik *spaced repetition*, yaitu teknik pengulangan materi dengan jeda waktu tertentu secara bertahap. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan teknik *spaced repetition* dalam pembelajaran diniyah, menganalisis hasil pembelajaran dan antusiasme anak usia dini, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya di Islamic Homeschooling (IHS) Qorina Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan subjek penelitian kepala sekolah dan guru wali kelas anak usia dini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknik *spaced repetition* mampu meningkatkan daya ingat anak terhadap materi diniyah, menumbuhkan antusiasme belajar, serta menciptakan suasana pembelajaran yang lebih santai dan menyenangkan. Selain itu, teknik ini membantu membentuk kedisiplinan, pembiasaan adab, dan internalisasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari anak. Adapun kendala yang dihadapi meliputi perbedaan kemampuan siswa, keterbatasan waktu, dan dukungan orang tua, yang diatasi melalui kreativitas guru dan fleksibilitas pembelajaran. Dengan demikian, teknik *spaced repetition* dinilai efektif dan relevan untuk diterapkan dalam pembelajaran diniyah anak usia dini.

Kata Kunci: *spaced repetition*, pembelajaran diniyah, anak usia dini, Islamic Homeschooling

ABSTRACT

Diniyah learning for early childhood plays an important role in instilling Islamic values from an early stage of development. One instructional approach that can be applied is The Spaced Repetition Technique, which involves gradual repetition of learning materials with specific time intervals. This study aims to describe the implementation of The Spaced Repetition Technique in *diniyah* learning, analyze learning outcomes and the level of enthusiasm of early childhood learners, and identify supporting and inhibiting factors in its implementation at Islamic Homeschooling (IHS) Qorina Surabaya. This research employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, involving the school principal and early childhood teachers as research subjects.

The findings indicate that the application of The Spaced Repetition Technique enhances children's memory of *diniyah* materials, increases learning enthusiasm, and creates a more relaxed and enjoyable learning atmosphere. In addition, this technique contributes to the development of discipline, the habituation of good manners (*adab*), and the internalization of Islamic values in children's daily lives. Challenges encountered include differences in students' abilities, limited instructional time, and varying levels of parental support, which are addressed through teacher creativity and flexible learning strategies. Therefore, the spaced repetition technique is considered effective and relevant for *diniyah* learning for early childhood.

Keywords: *spaced repetition*, *diniyah* learning, Preschoolers, Islamic Homeschooling

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Ruang Lingkup Penelitian	7
F. Definisi Istilah.....	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kajian Teori	11
B. Kerangka Berpikir.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Desain Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian	26
C. Waktu Penelitian	27
D. Subjek Penelitian	27
E. Fokus Penelitian	27
F. Sumber Data	29
G. Teknik Pengumpulan Data.....	30
H. Instrumen Penelitian.....	32
I. Analisis Data	33
J. Pengecekan Keabsahan Data.....	35
K. Prosedur Penelitian	37
DAFTAR PUSTAKA	39

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan dan Fokus Wawancara	32
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 The Forgetting Curve	14
Gambar 2.2 Spacing Effect	15
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir.....	24
Gambar 3.1 Skema Teknik Analisis Data : Model interaktif (Mattew Miles dan A.Michael Huberman, 1992)	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan memiliki peran penting dalam perkembangan peradaban manusia sejak dahulu kala. Pada masa lalu, sistem pendidikan lebih bersifat tradisional, di mana proses belajar mengajar berlangsung secara sederhana dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Pendidikan kala itu berfokus pada pewarisan nilai-nilai budaya, moral, dan keterampilan hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Guru atau pendidik memiliki peran sentral dalam mentransmisikan ilmu pengetahuan, terutama melalui metode pengajaran lisan dan hafalan yang dilakukan berulang-ulang. Sistem pendidikan ini menekankan pentingnya kedisiplinan, dan pengulangan sebagai upaya untuk menanamkan pemahaman yang kuat dalam diri peserta didik.¹

Namun, pengulangan intensif dalam satu waktu yang meskipun dapat membantu anak mengingat informasi dalam jangka pendek, rentan hilang dalam mempertahankan memori jangka panjang.²

Strategi pembelajaran *Spaced repetition* (pengulangan berjeda) berfokus pada pengulangan materi secara terus-menerus dengan adanya pemberian jeda waktu antara sesi belajar membuat daya ingat bertahan dalam rentang waktu yang lama.

Didasarkan pada *The Forgetting Curve* (ditemukan oleh filsuf Jerman Ebbinghaus), yang menunjukkan bagaimana kita kehilangan kemampuan

¹ Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 23.

² E-student.org, *Spaced Repetition: A Guide to the Technique*, <https://e-student.org/spaced-repetition/> (diakses pada 28 September 2025, pukul 01.34)

untuk mengakses informasi dalam ingatan seiring waktu. Metode belajar dengan jarak sesi yang lebih pendek ini terbukti lebih efektif daripada belajar dalam satu sesi besar dan mencoba menjejalkan semuanya.³

Disebutkan juga dalam Undang-Undang Sisdiknas No.20 tahun 2003 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Sebagai salah satu pilar utama dalam membentuk karakter dan moral generasi muslim hadirnya pendidikan diniyah menitikberatkan pengajaran ilmu-ilmu agama seperti Al-Qur'an, fiqh, akidah, akhlak, bahasa Arab, serta sejarah Islam. Tujuan utama dari pendidikan diniyah adalah menanamkan keimanan yang kokoh dan membentuk akhlak mulia sesuai ajaran Islam.⁴

Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi,

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

“Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya.”

Oleh karena itu, pendidikan pada tahap ini harus dirancang secara matang dan sesuai dengan fitrah perkembangan anak. Pelaksanaan pendidikan diniyah di usia dini tidak hanya berfokus pada penguasaan materi keagamaan semata, tetapi juga pada penanaman nilai-nilai tauhid,

³ Birmingham City, *Spaced repetition and the 2357 method*, <https://www.bcu.ac.uk/exams-and-revision/best-ways-to-revise/spaced-repetition> (diakses pada 28 September 2025, pukul 01.55)

⁴ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2012), hlm. 54.

adab, dan akhlak mulia dengan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik anak-anak.

Islamic Homeschooling (IHS) Qorina yang berlokasi di salah satu wilayah Surabaya Timur merupakan lembaga pendidikan nonformal berbasis rumah yang berorientasi pada pembentukan generasi penghafal Al-Qur'an. Lembaga ini tidak hanya menekankan kemampuan hafalan, tetapi juga membiasakan peserta didik untuk menjalankan nilai-nilai syariat Islam secara disiplin, beradab, dan berakhlak mulia, serta mendorong terwujudnya keluarga yang partisipatif dalam pendidikan Al-Qur'an.

Sebagai salah satu bentuk alternatif pendidikan nonformal, IHS Qorina mengintegrasikan pendidikan agama dengan pendekatan pembelajaran yang bersifat privat dan menyenangkan. Lembaga ini memberikan ruang yang luas bagi orang tua dan pengajar untuk menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan, minat, serta tahap perkembangan anak. Meskipun demikian, hasil pembelajaran homeschooling tetap dapat diakui melalui mekanisme penyetaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pembelajaran diniyah, IHS Qorina berupaya menanamkan nilai-nilai keislaman melalui kegiatan pembelajaran diniyah, Al-Qur'an, akhlak, dan adab dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, IHS Qorina mengembangkan berbagai metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik anak usia dini, salah satunya melalui penerapan teknik *spaced repetition*.

Sekolah menerapkan lima hari belajar aktif, dengan satu hari khusus dialokasikan untuk kegiatan berenang sebagai sarana penyegaran agar otak anak kembali segar di tengah padatnya aktivitas pembelajaran. Selain itu,

proses belajar juga dilakukan dengan durasi sekitar 20 menit untuk setiap mata pelajaran yang diulang secara konsisten setiap hari, guna menjaga fokus dan membantu anak mengingat materi dengan lebih efektif.

Meskipun demikian, hasil observasi awal menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam mempertahankan daya ingat anak terhadap materi diniyah. Anak-anak biasanya mudah menghafal, tetapi juga cenderung lupa dengan cepat. Beberapa anak memiliki kemampuan mengingat yang baik, tetapi mengalami kesulitan dalam menghafal. Hal ini akan selalu terjadi apabila tidak menggunakan pola pengulangan yang tepat.

Sehingga perlunya dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana penerapan teknik *spaced repetition* telah berkembang dan berpengaruh dalam pembelajaran diniyah pada siswa usia dini di IHS Qorina Surabaya. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Teknik Spaced Repetition untuk Meningkatkan Pembelajaran Diniyah pada Anak Usia Dini Di Islamic Homeschooling Qorina Surabaya”.

B. Identifikasi Masalah

Merujuk pada konteks yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini akan memusatkan perhatian pada efektivitas penggunaan teknik *spaced repetition* dalam meningkatkan proses pembelajaran diniyah untuk anak-anak usia dini di Islamic Homeschooling (IHS) Qorina. Untuk memperjelas fokus penelitian, beberapa pertanyaan masalah bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Seperti apa proses penerapan teknik *spaced repetition* dalam pembelajaran diniyah bagi anak-anak usia dini di IHS Qorina?

2. Sejauh mana hasil pembelajaran diniyah dan tingkat antusiasme anak-anak usia dini selama diterapkannya teknik *spaced repetition* di IHS Qorina?
3. Apa saja tantangan dan faktor-faktor yang mendukung implementasi teknik *spaced repetition* dalam pembelajaran diniyah pada anak-anak usia dini di IHS Qorina?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan cara pelaksanaan teknik *spaced repetition* dalam pembelajaran diniyah untuk anak usia dini di Islamic Homeschooling (IHS) Qorina.
2. Menganalisis hasil pembelajaran diniyah anak usia dini selama diterapkannya teknik *spaced repetition* di IHS Qorina.
3. Mengidentifikasi tantangan serta faktor pendukung dalam pelaksanaan teknik *spaced repetition* pada pembelajaran diniyah anak-anak usia dini di IHS Qorina.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik pendidikan Islam, khususnya dalam bidang pembelajaran diniyah pada anak usia dini. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang penerapan pendekatan kognitif modern seperti *spaced repetition* dalam konteks pendidikan agama, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang tertarik

mengeksplorasi efektivitas metode serupa dalam meningkatkan kemampuan mengingat dan memahami materi keagamaan.

2. Praktis

a) Bagi Pengajar IHS Qorina

Hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai panduan praktis untuk pengajar atau pendidik dalam merancang strategi pengulangan hafalan yang lebih efektif, terstruktur, dan menyenangkan, sehingga pembelajaran diniyah menjadi lebih bermakna bagi anak.

b) Bagi Anak Didik

Melalui penerapan teknik *spaced repetition*, anak-anak diharapkan dapat lebih mudah mengingat dan memahami materi diniyah, seperti doa-doa harian, Al-Qur'an, Hadits, dan Bahasa Arab secara lebih mendalam dan bertahan dalam jangka panjang tanpa tekanan hafalan yang berlebihan.

c) Bagi Lembaga Islamic Homeschooling (IHS) Qorina

Studi ini dapat menjadi bahan evaluasi dan inovasi bagi lembaga dalam meningkatkan kualitas pembelajaran diniyah, sekaligus memperkuat identitas IHS Qorina sebagai lembaga pendidikan berbasis Islam yang adaptif dan responsif terhadap pendekatan pembelajaran modern.

d) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan atau pijakan awal bagi penelitian berikutnya yang ingin mengeksplorasi implementasi teknik *spaced repetition* di berbagai konteks pembelajaran, baik di bidang agama maupun bidang studi lainnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini terarah dan tidak melebar dari fokus permasalahan, maka perlu ditetapkan batasan atau ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah anak usia dini yang mengikuti kegiatan pembelajaran diniyah di *Islamic Homeschooling (IHS) Qorina*. Anak-anak tersebut berada pada rentang usia 4–8 tahun, yaitu masa di mana kemampuan daya ingat dan penyerapan informasi sedang berkembang pesat, sehingga penerapan teknik *spaced repetition* dianggap relevan.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah penerapan teknik *spaced repetition* dalam pembelajaran diniyah, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembelajaran yang berfokus pada peningkatan daya ingat anak terhadap materi-materi diniyah seperti doa-doa harian, hafalan al-Qur'an dan Hadits, dan Bahasa Arab.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di *Islamic Homeschooling (IHS) Qorina* yang berlokasi di salah satu daerah di Rungkut, Kota Surabaya. Lembaga ini dipilih karena memiliki karakteristik pendidikan nonformal berbasis rumah dengan orientasi nilai-nilai Islam dan fleksibilitas metode pembelajaran yang menerapkan inovasi seperti *spaced repetition*.

4. Aspek yang Dikaji

Aspek yang dikaji dalam penelitian ini mencakup proses penerapan teknik *spaced repetition*, hasil pembelajaran yang dicapai anak usia dini setelah penerapan teknik tersebut, serta kendala dan faktor pendukung yang muncul selama proses pembelajaran berlangsung.

F. Definisi Istilah

1. Penerapan

Yang dimaksud dengan penerapan dalam penelitian ini adalah proses penggunaan atau implementasi suatu metode atau teknik pembelajaran yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu.

2. Teknik *Spaced Repetition*

Teknik *spaced repetition* adalah teknik menghafal yang mengoptimalkan kemampuan seseorang untuk mempertahankan ingatan jangka panjang. *Spaced repetition* melibatkan peserta didik untuk berlatih melakukan *active recall*, yaitu secara aktif memanggil kembali potongan informasi dari ingatan mereka pada selang waktu yang meningkat secara bertahap.⁵

3. Pembelajaran Diniyah

Pembelajaran diniyah adalah kegiatan belajar yang berfokus pada pengajaran nilai-nilai, ajaran, dan praktik dasar agama Islam, seperti doa-doa harian, Bahasa Arab, Al-Qur'an dan Hadits, serta pembiasaan adab dan akhlak bagi anak usia dini.

4. Anak Usia Dini

⁵ Maestro, *How to Use Spaced Repetition to Boost Learner Retention*, <https://maestrolearning.com/blogs/how-to-use-spaced-repetition/>

Anak usia dini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak yang berusia antara 4–8 tahun, yaitu masa perkembangan kognitif dan afektif yang sangat pesat, sehingga memerlukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik perkembangannya.⁶

5. Islamic Homeschooling

Islamic Homeschooling adalah lembaga pendidikan Qur'an berbasis rumah yang mengintegrasikan sistem homeschooling dengan menjadikan nilai-nilai dan ajaran Islam sebagai landasan utama dalam proses pembelajaran. Kurikulum dan metode pembelajaran menerapkan pendidikan akademik dengan menekankan penanaman nilai ketauhidan, akhlak, dan adab, serta pembiasaan praktik ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak lupa dengan melibatkan peran aktif orang tua dalam mendampingi perkembangan belajar anak sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan anak.⁷

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai arah dan isi penelitian ini, penulisan skripsi disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan. Bab ini menjelaskan alasan dilaksanakannya penelitian serta arah dan batasan pembahasannya.

⁶ Susanto, A. (2017). *Pendidikan anak usia dini: Konsep dan teori*. Jakarta: Bumi Aksara.

⁷ Sumardiono. (2014). *Homeschooling: A leap for better learning*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Bab Kedua Kajian Pustaka dan Landasan Teori. Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dengan penelitian, seperti pengertian teknik *spaced repetition*, konsep pembelajaran diniyah pada anak usia dini, serta hasil penelitian terdahulu yang mendukung. Dalam bab ini juga dijelaskan kerangka berpikir yang menjadi dasar analisis penelitian.

Bab Ketiga merupakan Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.

Bab Keempat Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menyajikan hasil penelitian di lapangan, berupa deskripsi penerapan teknik *spaced repetition* pada pembelajaran diniyah anak usia dini di Islamic Homeschooling (IHS) Qorina, serta analisis terhadap efektivitasnya.

Bab Kelima yaitu Penutup. Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya atau penerapan metode dalam konteks pendidikan yang lebih luas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Teknik Spaced Repetition

a. Pengertian Teknik Spaced Repetition

Secara etimologis, *spaced* adalah bentuk *past participle* dari kata kerja *space*, yang dalam kamus bahasa Inggris umum bermakna memiliki jarak tertentu antara satu elemen dengan elemen lainnya, baik dalam ruang maupun waktu. Istilah ini sering dipakai untuk menunjukkan bahwa sesuatu tidak terjadi secara beruntun, tetapi diatur dengan interval. Yaitu, merupakan durasi waktu antara pengulangan pertama dan pengulangan berikutnya yang sengaja diperpanjang secara bertahap.⁸

Sedangkan, *repetition* yang berasal dari kata *repeat* adalah perangkat sastra di mana sebuah kata atau frasa digunakan berulang kali. Repetisi dapat ditemukan di seluruh karya sastra. Paling umum, repetisi ditemukan dalam puisi dan pidato untuk menciptakan ritme atau menekankan sebuah kata atau frasa. Ada berbagai jenis repetisi yang ditentukan oleh di mana dan bagaimana kata dan frasa diulang dalam sebuah teks.⁹

Dalam konteks pembelajaran, *spaced* merujuk pada pengaturan kegiatan belajar yang dilakukan secara berkala dengan jeda waktu tertentu. Karena itu, dalam konsep *spaced repetition*,

⁸ Oxford Learner's Dictionaries, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/space_2

⁹ Studio Binder, *What is Repetition – Definition and Examples for Writers*, <https://www.studiobinder.com/blog/what-is-repetition-definition/>

pengulangan materi dilakukan secara bertahap dan diregangkan dalam interval waktu yang teratur, bukan dilakukan secara sekaligus, sehingga teknik ini membantu penguatan konsolidasi memori jangka panjang.

b. Sejarah dan Asal-Usul Penemuan Spaced Repetition

Asal-usul konsep Spaced Repetition dapat ditelusuri hingga akhir abad ke-19, ketika psikolog asal Jerman, Hermann Ebbinghaus, melakukan penelitian perintis dalam bidang memori. Ebbinghaus merupakan salah satu tokoh pertama yang mengkaji *the forgetting curve*, yaitu suatu model yang menjelaskan seberapa cepat informasi memudar dari ingatan apabila tidak dilakukan pengulangan.

Melalui serangkaian eksperimen, di mana ia menghafalkan suku kata yang tidak bermakna (*nonsense syllables*) dan menguji daya ingatnya dalam rentang waktu tertentu. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *the forgetting curve* mengikuti pola eksponensial, dimana terjadi penurunan ingatan yang sangat cepat sesaat setelah proses belajar, kemudian laju kelupaan tersebut melambat secara bertahap.¹⁰

Penelitian ini menjadi landasan penting dalam memahami bahwa pengulangan pada interval waktu tertentu diperlukan untuk meminimalkan hilangnya ingatan serta menancapkan informasi ke dalam memori jangka panjang. Temuan Ebbinghaus kemudian dikembangkan oleh para peneliti kognitif selanjutnya, seperti Bjork

¹⁰ Baddeley, A. (1999). *Essentials of Human Memory*. Hove: Psychology Press.

dan Landauer, yang menegaskan bahwa pembelajaran yang diberi jeda waktu (*spacing effect*) lebih efektif dibandingkan pembelajaran massal atau menghafal dalam waktu singkat yang pada akhirnya melahirkan konsep Spaced Repetition sebagai salah satu pendekatan pembelajaran yang efektif.¹¹

c. Prinsip-Prinsip Dasar Spaced Repetition

Untuk memahami efektivitas metode ini secara lebih mendalam, perlu dijelaskan prinsip-prinsip yang mendasari mekanisme spaced repetition.

1) *The Forgetting Curve*

Ingatan manusia pada dasarnya mudah mengalami pelupaan. Sebagaimana dijelaskan dalam *the forgetting curve*, informasi akan memudar secara alami dari memori jangka pendek apabila tidak diperkuat melalui pengulangan aktif. Model memori ini pertama kali diperkenalkan oleh psikolog Jerman Hermann Ebbinghaus pada akhir abad ke-19. Melalui eksperimen dengan suku kata tak bermakna, Ebbinghaus menunjukkan bahwa manusia melupakan informasi dengan sangat cepat, yaitu sekitar 50% dalam satu jam, 70% dalam 24 jam, dan 90% dalam satu minggu.¹²

¹¹ Landauer, T. K., & Bjork, R. A. (1978). *Optimum rehearsal patterns and name learning*. In M. M. Gruneberg, P. E. Morris, & R. N. Sykes (Eds.), *Practical aspects of memory* (pp. 625–632). London: Academic Press.

¹² Ebbinghaus, H. (1913). *Memory: A contribution to experimental psychology* (H. A. Ruger & C. E. Bussenius, Trans.). Teachers College, Columbia University. (Original work published 1885)

Gambar 2.1 The Forgetting Curve 1

2) *Spacing Effect*

Penemuan *spacing effect* oleh Hermann Ebbinghaus menjadi dasar penting dalam kajian psikologi kognitif dan mendorong berbagai penelitian lanjutan dalam bidang pembelajaran. Seiring perkembangannya, *spacing effect* tidak hanya dikaji dalam psikologi eksperimental, tetapi juga mulai diterapkan dalam konteks pendidikan.¹³

Salah satu penelitian klasik yang memperkuat temuan tersebut dilakukan oleh Baddeley dan Longman pada tahun 1978, yang meneliti pengaruh distribusi latihan terhadap pembelajaran keterampilan mengetik pada pegawai kantor pos. Penelitian ini membandingkan latihan bertahap satu jam per hari (*spaced practice*) dengan latihan intensif empat jam per hari (*massed practice*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa

¹³ Lotfolahi, A. R., & Salehi, M. (2016). *The effect of spacing and massing conditions on learning*.

latihan bertahap menghasilkan pembelajaran yang lebih efektif dibandingkan latihan yang dilakukan secara sekaligus.¹⁴

Dengan demikian, teknik *spacing* terbukti efektif tidak hanya pada pembelajar dewasa, tetapi juga pada peserta didik tingkat sekolah dasar, menengah, hingga anak usia prasekolah.¹⁵

Gambar 2.2 Spacing Effect 1

3) *Retention Interval*

Untuk memahami konsep *spaced repetition*, terdapat beberapa istilah penting yang perlu dipahami, salah satunya adalah *retention interval*. *Retention interval* adalah jarak waktu antara sesi belajar terakhir dengan tes atau evaluasi akhir. Dengan kata lain, interval ini menunjukkan berapa lama informasi disimpan sebelum diuji kembali.¹⁶

¹⁴ Druckman, D., & Bjork, R. A. (1991). *In the mind's eye: Enhancing human performance*.

¹⁵ Carpenter, S. K., Cepeda, N. J., Rohrer, D., Kang, S. H. K., & Pashler, H. (2012). *Using spacing to enhance diverse forms of learning*. *Educational Psychology Review*, 24(3), 369–378.

¹⁶ Küpper-Tetzl, C. E., & Erdfelder, E. (2012). *Distributed learning revisited: Spacing effects in learning and forgetting*. *Psychological Research*, 76(1), 1–17.

Retention interval berkaitan erat dengan *the forgetting curve*. Penurunan daya ingat diakibatkan informasi yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu, menunjukkan bahwa pelupaan terjadi sangat cepat pada tahap awal setelah belajar, terutama dalam satu hingga dua hari pertama.¹⁷

Konsep penting lainnya dalam *spaced repetition* adalah jarak waktu antar sesi pengulangan. Penentuan interval waktu dalam pembelajaran perlu disesuaikan dengan kondisi belajar. Ketika tenggat waktu semakin dekat, interval pengulangan yang lebih pendek sering kali dipilih, meskipun hal ini dapat mengurangi daya ingat jangka panjang. Selain itu, tingkat kompleksitas materi juga memengaruhi efektivitas interval. Materi yang bersifat kompleks atau menantang umumnya lebih efektif dipelajari dengan interval yang lebih pendek pada tahap awal, kemudian interval tersebut dapat diperpanjang secara bertahap setelah informasi mulai melekat dalam ingatan.¹⁸

Di samping itu, perbedaan individu turut memengaruhi keberhasilan pembelajaran. Setiap individu memiliki kemampuan mengingat yang berbeda-beda, sehingga kebutuhan interval pengulangan dapat bervariasi sesuai dengan karakteristik dan kemampuan belajar masing-masing.¹⁹

¹⁷ Schwartz, B. (2014). *Memory: Foundations and applications* (2nd ed.). SAGE Publications.

¹⁸ Carpenter, S. K., Cepeda, N. J., Rohrer, D., Kang, S. H. K., & Pashler, H. (2012). Using spacing to enhance diverse forms of learning: Review of recent research and implications for instruction. *Educational Psychology Review*, 24(3), 369–378.

¹⁹ Chukharev-Hudilainen, E., & Klepikova, T. (2016). The effectiveness of spaced repetition in foreign language vocabulary instruction: A meta-analysis. *Language Learning*, 66(2), 334–364.

4) Active Recall

Active recall merupakan strategi belajar yang menekankan proses pengambilan kembali informasi secara aktif dari memori, bukan sekadar mengenali informasi tersebut.²⁰ Melalui praktik *active recall*, peserta didik secara langsung melatih kemampuan mengingat, yang berdampak pada penguatan jalur saraf yang berkaitan dengan informasi yang dipelajari. Proses pengambilan kembali informasi yang dilakukan secara berulang berperan penting dalam meningkatkan retensi jangka panjang, sehingga informasi menjadi lebih mudah diingat kembali meskipun telah melewati rentang waktu yang cukup lama.²¹

Active recall dapat dilakukan melalui berbagai metode pembelajaran, antara lain *flashcards*, dan metode 2357.

a. *Flashcards*

Flashcards adalah metode yang populer, tetapi harus digunakan dengan benar agar teknik ini efektif. Kartu ini tersedia diperjual-belikan dimana pun, namun bagian dari proses belajar berasal dari membuatnya sendiri.

Saat belajar, melihat kartu flash satu per satu dan mengingat informasi yang terkait dengan masing-masing sisi. Kemudian, memeriksa jawabannya dengan membalik kartu. Mengulangi proses ini secara berulang dengan

²⁰ Karpicke, J. D., & Roediger, H. L. (2008). The critical importance of retrieval for learning. *Science*, 319(5865), 966–968.

²¹ Roediger, H. L., & Butler, A. C. (2011). The critical role of retrieval practice in long-term retention. *Trends in Cognitive Sciences*, 15(1), 20–27.

interval waktu yang teratur membantu memperkuat daya ingat dan memperkuat kemampuan mengingat informasi di kartu.

Kartu flash sangat berguna untuk bahasa asing dan menghafal kosakata, frasa, serta aturan tata bahasa. Kartu ini juga dapat digunakan untuk menghafal rumus, persamaan, konsep ilmiah, definisi, dan prinsip-prinsip kunci dalam mata pelajaran seperti fisika, matematika, mau pun bahasa.

b. Metode 2357

Metode 2-3-5-7 merupakan salah satu bentuk penerapan teknik *spaced repetition* yang bertujuan membantu peserta didik melakukan pengulangan materi secara terjadwal. Metode ini dilakukan dengan mengulang kembali materi pada hari ke-2, ke-3, ke-5, dan ke-7 setelah materi pertama kali disampaikan. Pola pengulangan dengan jeda waktu ini membantu peserta didik memahami dan mengingat materi secara bertahap, tanpa harus menghafal dalam waktu singkat.

Dalam penerapannya, pengulangan materi dilakukan melalui kegiatan *active recall*, yaitu mengingat kembali materi tanpa melihat catatan secara langsung. Guru dapat menerapkan kegiatan ini melalui pertanyaan lisan, kuis sederhana, permainan edukatif, atau meminta peserta didik menyebutkan kembali materi yang telah dipelajari. Proses pengingatan aktif ini berfungsi untuk memperkuat memori dan menghambat

terjadinya pelupaan sebagaimana dijelaskan dalam konsep *forgetting curve*.

Metode 2-3-5-7 bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan tingkat kesulitan materi serta kemampuan peserta didik. Dengan pengulangan yang terencana dan konsisten, metode ini efektif dalam meningkatkan daya ingat dan retensi jangka panjang peserta didik.²²

2. Pembelajaran Diniyah

Pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses pembelajaran, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar peserta didik. Dalam proses pembelajaran ada 2 unsur yang dapat mempengaruhi yaitu unsur internal dan eksternal. Unsur internal yaitu dari pembelajaran itu sendiri sedangkan unsur eksternal meliputi hal-hal di luar pembelajaran yang dapat mempengaruhi sebuah proses pembelajaran seperti interaksi pendidik, peserta didik, sumber belajar, dan lingkungan belajar yang saling berkaitan di antara unsur-unsur tersebut.²³

Sedangkan, agama (*ad-dīn* atau *ad-diyānah*) secara etimologis berasal dari kata *dāna* yang bermakna tunduk, patuh, dan taat. Ungkapan *dāna bi kadzā* berarti menganut dan menjalankan suatu ajaran tertentu, sehingga dikenal istilah *diyānah* dan *dīn*, sedangkan orang yang mengamalkannya disebut *mutadayyin*. Ibnu Manzhur dalam *Lisān al-*

²² Ebbinghaus, H. (1913). *Memory: A contribution to experimental psychology*. New York: Teachers College, Columbia University.

²³ Gagné, R. M., & Briggs, L. J. (1979). *Principles of instructional design* (2nd ed.). New York: Holt, Rinehart and Winston.

'Arab menjelaskan bahwa makna *ad-dīn* mencakup unsur ketaatan, kepatuhan, dan pembalasan (*al-tā'ah wa al-jazā'*). Apabila istilah *ad-dīn* digunakan secara umum, maka ia merujuk pada segala sesuatu yang diyakini dan diamalkan oleh manusia, baik dalam bentuk keyakinan (akidah) maupun perilaku (amal). Dengan demikian, agama dapat dipahami sebagai bentuk komitmen total seseorang terhadap prinsip-prinsip hidup yang diyakininya.²⁴

Pemahaman tersebut sejalan dengan pandangan para ulama bahwa agama tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis. Al-Ghazali dalam *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn* menegaskan bahwa agama mencakup tiga dimensi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak, yang harus terwujud secara terpadu dalam kehidupan manusia. Seseorang disebut religius bukan hanya karena keyakinannya kepada Tuhan, tetapi juga karena pengabdian, ketulusan, dan konsistensinya dalam menjalankan nilai-nilai keagamaan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Dengan demikian, agama berfungsi sebagai pedoman moral yang membentuk karakter individu dan mengarahkan perilaku sosialnya.²⁵

Secara etimologis dalam tradisi Barat, istilah *religion* dalam bahasa Inggris berasal dari kata *religion* dalam bahasa Inggris Pertengahan yang diserap dari bahasa Prancis Kuno. Istilah ini diduga berasal dari bahasa Latin *religio*, yang bermakna kesalehan, itikad baik, dan ritual keagamaan. Selain itu, sebagaimana dijelaskan oleh Cicero dan dikutip oleh sejumlah sarjana, terdapat pendapat bahwa kata *religion* berasal dari bahasa Latin *religare*, yang berarti mengikat dengan kuat atau

²⁴ Ibnu Manzhur. (1990). *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār Ṣādir.

²⁵ Al-Ghazali, Abū Ḥāmid. (tt). *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn*. Beirut: Dār al-Fikr.

menghubungkan secara erat. Makna ini menunjukkan bahwa agama berfungsi sebagai ikatan spiritual antara manusia dengan Tuhan, sekaligus sebagai pengikat nilai dan norma yang mengatur kehidupan beragama dan bermasyarakat.²⁶

Dalam praktiknya, pembelajaran diniyah meliputi pengajaran Al-Qur'an, hadis, doa-doa harian, fiqih, serta pengenalan bahasa Arab sebagai sarana memahami ajaran Islam. Selain itu, pembelajaran diniyah juga menekankan penanaman akhlak dan adab melalui pembiasaan dan keteladanan yang sesuai dengan nilai-nilai syari'at.²⁷

3. Penerapan Teknik Spaced Repetition Dalam Pembelajaran Diniyah pada Anak Usia Dini

Anak usia dini berada pada fase perkembangan awal yang sangat menentukan pembentukan karakter dan kebiasaan jangka panjang. Pada tahap ini, anak memiliki daya serap yang tinggi, namun rentang konsentrasi yang relatif pendek. Pembelajaran yang bersifat abstrak dan terlalu padat cenderung sulit dipahami oleh anak, sehingga diperlukan strategi pembelajaran yang konkret, menyenangkan, dan dilakukan secara berulang. Dalam konteks inilah, pembelajaran diniyah perlu dirancang dengan metode yang sesuai dengan karakteristik perkembangan anak usia dini.

Secara psikologis, anak usia dini berada pada tahap praoperasional sebagaimana dikemukakan oleh Jean Piaget, di mana proses berpikir anak masih sangat bergantung pada pengalaman langsung dan pengulangan. Anak belajar melalui pembiasaan, imitasi, dan

²⁶ Cicero, Marcus Tullius. (1967). *De Natura Deorum*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

²⁷ Ramayulis. (2015). *Metodologi Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.

pengulangan yang konsisten. Oleh karena itu, materi diniyah seperti doa harian, hafalan Qur'an, Bahasa Arab, adab dan akhlaq, serta praktik ibadah akan lebih mudah dipahami dan diingat apabila disampaikan secara bertahap dan diulang secara terstruktur dalam jangka waktu tertentu.

Salah satu teknik pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan tersebut adalah *spaced repetition*. Teknik ini menekankan pengulangan materi pada interval waktu tertentu yang semakin meningkat, sehingga informasi dapat tersimpan lebih lama dalam memori jangka panjang. Berbeda dengan *massed practice*, yaitu memadatkan sesi latihan dalam waktu singkat tanpa jeda istirahat. *Spaced repetition* memberikan jeda waktu yang memungkinkan otak melakukan proses konsolidasi memori secara optimal. Dengan demikian, anak tidak hanya mengingat dalam jangka pendek, tetapi mampu mempertahankan ingatan tersebut dalam jangka panjang.

Penerapan *spaced repetition* dalam pembelajaran diniyah dilakukan dengan cara menyampaikan materi dalam durasi singkat, kemudian mengulangnya secara konsisten pada waktu yang berbeda. Misalnya, kosakata atau ayat pendek dikenalkan terlebih dahulu, kemudian diulang kembali keesokan hari, beberapa hari berikutnya, dan seterusnya. Pola ini membantu anak mengingat materi tanpa merasa terbebani, karena pengulangan dilakukan secara ringan, alami, dan terintegrasi dalam aktivitas harian.

Selain itu, *spaced repetition* juga melibatkan prinsip *active recall*, yaitu proses mengingat kembali materi tanpa melihat contoh secara

langsung. Dalam pembelajaran diniyah, *active recall* dapat diterapkan dengan meminta anak melafalkan doa atau hadits, menyebutkan kosakata dalam Bahasa Arab, atau mengulang ayat secara mandiri. Proses ini mendorong anak untuk aktif menggunakan ingatannya, sehingga jalur memori menjadi lebih kuat dibandingkan sekadar mendengarkan atau menirukan secara pasif.

Dari perspektif teori *Dual-System Thinking* yang dikemukakan oleh Daniel Kahneman, *spaced repetition* membantu mengalihkan pembelajaran dari Sistem 2 (berpikir sadar dan terarah) menuju Sistem 1 (berpikir otomatis dan spontan). Pada tahap awal, anak memerlukan perhatian dan bimbingan penuh untuk mengingat materi diniyah. Namun, melalui pengulangan bertahap dan konsisten, materi tersebut akan menjadi kebiasaan yang dilakukan secara otomatis, seperti membaca doa sebelum makan atau bersikap sopan dalam keseharian.

Dengan demikian, penerapan teknik *spaced repetition* dalam pembelajaran diniyah pada anak usia dini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan daya ingat, tetapi juga berperan dalam pembentukan karakter dan kebiasaan religius yang berkelanjutan. Teknik ini memungkinkan nilai-nilai agama tertanam secara alami dalam diri anak melalui proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan psikologisnya. Oleh karena itu, *spaced repetition* menjadi pendekatan yang relevan dan efektif dalam mendukung tujuan pembelajaran diniyah pada anak usia dini.

B. Kerangka Berpikir

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir 1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam upaya mencapai tujuan penelitian yang tepat sasaran, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong, pendekatan kualitatif berasal dari latar belakang alamiah sebagai suatu keseluruhan. Pendekatan ini mengandalkan manusia sebagai alat dalam penelitian, menggunakan metode kualitatif, melakukan analisis data, dan mengarahkan penelitian secara induktif untuk mencari teori dari dasar. Pendekatan ini bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil. Penelitian dibatasi dengan fokus yang jelas, memiliki kriteria tertentu untuk memeriksa keabsahan data, serta rancangan penelitian disepakati bersama antara peneliti dan subjek penelitian.²⁸

Dari penjelasan itu sudah jelas bahwa peneliti sendiri menjadi alat dalam melakukan penelitian, karena dalam penelitian kualitatif, subjek yang diteliti adalah yang alami. Oleh karena itu, peneliti harus turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data, agar data yang diperoleh bisa lebih dalam dan tepat.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti ingin melakukan penelitian secara mendalam dan maksimal agar bisa mendapatkan data yang benar dan tepat mengenai proses peningkatan pembelajaran diniyah menggunakan teknik spaced repetition pada siswa usia dini di Islamic Homeschooling Qorina Surabaya.

²⁸ Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Tujuannya adalah untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi, serta menganalisis bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena tersebut dengan fenomena lainnya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Islamic Homeschooling Qorina Surabaya yang beralamatkan di Penjaringan Sari I/9, Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Peneliti mempertimbangkan pemilihan homeschooling berdasarkan hasil pengamatan terhadap sejauh mana teknik pembelajaran yang digunakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Homeschooling ini didirikan atas dasar kepedulian pendiri terhadap ketidakseimbangan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Beberapa anak membutuhkan sistem pendidikan melalui sekolah yang private, yang dimana setiap guru memberikan bimbingan yang cukup dalam setiap tahap belajar.

Banyak guru di Indonesia merasa tertekan karena harus menangani tugas administratif, sehingga waktu dan tenaga mereka banyak terpakai untuk urusan tersebut. Kondisi ini membuat guru terhambat dalam membuat dan merancang metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa serta lingkungan tempat mereka mengajar.

Kebutuhan tersebut semakin penting, terutama untuk lembaga pendidikan yang berbasis Islam yang tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga berorientasi pada disiplin adab dan akhlak peserta didik.

C. Waktu Penelitian

Terhitung mulai bulan Maret 2025 hingga bulan Juni 2025. Penelitian ini dilaksanakan di Islamic Homeschooling Qorina Surabaya. Mulai dari perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, sampai pembuatan laporan penelitian.

D. Subjek Penelitian

Adanya subjek penelitian adalah sebagai informan. Terdiri dari kepala sekolah yang juga pendiri sekolah serta empat guru yang bertugas sebagai wali kelas untuk siswa usia dini. Guru yang menjadi subjek penelitian ini adalah orang yang terlibat langsung dalam proses belajar mengajar sehari-hari, agar mereka dapat memberikan informasi yang akurat mengenai kreativitas guru dalam menggunakan berbagai media. Kepala sekolah sebagai subjek penelitian lainnya merupakan data pendukung. Empat orang guru dan kepala sekolah tersebut adalah guru dari Islamic Homeschooling Qorina di Surabaya.

E. Fokus Penelitian

1. Kreativitas guru

Kreativitas guru dalam penelitian ini merujuk pada kemampuan guru dalam menjadikan, mengembangkan, dan menerapkan berbagai metode mengajar yang beragam, inovatif, serta sesuai dengan karakteristik anak-anak usia dini. Kreativitas dapat dilihat dari cara memilih metode pengajaran, teknik mengulang materi, penggunaan alat bantu belajar, serta penyesuaian pendekatan mengajar agar lebih mudah diingat dan dipahami, serta berpengaruh dalam mendisiplinkan adab dan akhlaq siswa.

2. Antusiasme siswa

Antusiasme siswa dalam penelitian ini menunjukkan respons positif, ketertarikan, serta partisipasi aktif anak-anak usia dini selama proses pembelajaran diniyah, yang dipengaruhi oleh penerapan teknik *spaced repetition*. Antusiasme tersebut terlihat dari peningkatan perhatian para siswa, partisipasi aktif mereka dalam mengikuti kegiatan pengulangan materi di berbagai waktu, serta ekspresi emosional yang mencerminkan rasa senang dan semangat dalam proses belajar. Penerapan metode *spaced repetition* memberikan variasi dalam proses belajar, yang berkontribusi dalam mengurangi kejenuhan belajar sekaligus menumbuhkan kedisiplinan dan kepekaan siswa terhadap tanggung jawab belajar yang harus mereka jalankan. Proses pembelajaran yang berlangsung dalam suasana lebih santai dan tidak menimbulkan tekanan berlebihan menjadikan siswa lebih rileks, sehingga secara tidak langsung mereka mampu menyerap materi pembelajaran dengan lebih optimal. Selain itu, metode ini mendorong siswa untuk menginternalisasi pengetahuan dan nilai yang diperoleh serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan apa yang telah diajarkan.

3. Upaya guru dan sekolah dalam menghadapi kendala internal dan eksternal

Upaya yang dilakukan oleh guru dan sekolah dalam penelitian ini mencakup berbagai strategi yang diterapkan guna mengatasi hambatan-hambatan internal-eksternal. Kendala dari sisi internal mencakup kurangnya pemahaman guru terhadap konsep *spaced repetition*,

kesulitan dalam mengelola waktu pembelajaran, perbedaan kemampuan dan tingkat konsentrasi siswa, serta keterbatasan energi dan fokus guru yang dipengaruhi oleh kondisi kerja mereka.

Sementara itu, kendala eksternal mencakup keterbatasan sarana dan prasarana, dukungan dari orang tua, penyesuaian jadwal kegiatan sekolah, serta kondisi kesejahteraan guru di Indonesia yang secara umum masih tergolong rendah. Ketidaksejahteraan para guru, yang sering kali diiringi dengan beban tugas administratif yang berat, mengakibatkan terbatasnya waktu dan kesempatan bagi mereka untuk merancang serta mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan siswa.

Dalam menghadapi kendala tersebut, guru dan pihak sekolah melakukan beberapa upaya, di antaranya menyederhanakan proses administrasi pembelajaran, mengatur ulang jadwal pengulangan materi secara optimal, menyesuaikan kurikulum, menerapkan metode pembelajaran yang lebih fleksibel, serta menggunakan teknik spaced repetition sebagai strategi yang efektif tanpa memberatkan beban kerja guru secara berlebihan, sehingga guru dapat lebih berkonsentrasi pada proses pembelajaran di kelas yang efektif dan berkelanjutan.

F. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Sumber data primer penelitian ini meliputi wawancara dan observasi, dimana wawancara akan dilakukan kepada guru IHS Qorina Surabaya. Sedangkan sumber data sekunder

merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan di lapangan. Sumber data sekunder ini berupa dokumen, meliputi arsip-arsip terkait pembelajaran di IHS Qorina Surabaya seperti RPP dan foto.

Jenis-jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber tertulis dan lisan. Berikut ini adalah jenis-jenis sumber data yang ditujukan untuk kepala sekolah dan guru IHS Qorina Surabaya:

1. Informasi dan narasumber
2. Media yang digunakan dalam proses pembelajaran kelas usia dini di IHS Qorina Surabaya
3. Arsip dan dokumen terkait program pembelajaran kelas usia dini di IHS Qorina Surabaya
4. Foto-foto kegiatan pembelajaran kelas usia dini dengan menggunakan media pembelajaran di IHS Qorina Surabaya

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data yang memiliki karakteristik khusus sehingga membedakannya dari teknik pengumpulan data lainnya. Melalui observasi, peneliti melakukan proses pencatatan dan pendokumentasian secara sistematis terhadap sikap individu, objek, serta berbagai peristiwa yang terjadi di lapangan tanpa melibatkan proses tanya jawab ataupun komunikasi langsung dengan subjek penelitian. Pendekatan ini digunakan dengan tujuan untuk mengamati secara langsung serta merekam kejadian atau fenomena yang menjadi fokus penelitian. Dalam pelaksanaannya, peneliti berperan aktif dengan turut terlibat dalam kehidupan subjek yang diamati, serta

meninjau penerapan teknik *spaced repetition* dalam meningkatkan kemampuan pembelajaran diniyah pada siswa usia dini. Sehingga diharapkan mampu memperoleh informasi yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai perilaku, interaksi sosial, serta kondisi lingkungan informan.²⁹

Pengamatan ini dilakukan sebagai upaya untuk memvalidasi data yang telah diperoleh, serta peneliti menggunakan catatan lapangan sebagai alat pendukung guna memastikan keabsahan dan ketepatan data. Seluruh data yang diperoleh bersumber dari hasil pengamatan langsung dan dicatat secara sistematis oleh peneliti.

2. Wawancara

Wawancara (interview) merupakan bentuk komunikasi dua arah antara peneliti sebagai *interviewer* dan narasumber sebagai *interviewee*, di mana peneliti mengajukan pertanyaan dan narasumber memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Teknik wawancara digunakan untuk menggali data secara mendalam mengenai penerapan teknik *spaced repetition*, pandangan guru terhadap proses pembelajaran, serta upaya yang dilakukan oleh guru dan pihak sekolah dalam menghadapi berbagai kendala, baik internal maupun eksternal.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara. Dokumentasi meliputi dokumen perencanaan pembelajaran, jadwal kegiatan, catatan perkembangan siswa, foto kegiatan pembelajaran, serta arsip lain yang

²⁹ Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.

relevan. Dokumentasi berfungsi sebagai bukti fisik yang membantu meningkatkan keabsahan data penelitian.

H. Instrumen Penelitian

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi.

1. Pedoman Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan prosedur semi-terstruktur, yaitu dengan menyusun daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara sebagai kendali dalam penggunaan instrumen penelitian. Teknik wawancara ini digunakan untuk menggali informasi mengenai kreativitas guru Diniyah dalam memanfaatkan media pembelajaran. Adapun kisi-kisi wawancara disusun sebagai panduan dalam proses pengumpulan data, namun tetap memberikan ruang fleksibilitas bagi peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi di lapangan.³⁰

No	Informan	Jumlah	Topik Wawancara
1	Kepala Sekolah IHS Qorina	1	Profil lembaga, visi dan tujuan pembelajaran diniyah, kebijakan penerapan teknik spaced repetition
2	Guru Wali Kelas Siswa Usia Dini	4	Proses penerapan teknik spaced repetition, tahapan pembelajaran, media yang digunakan, respon dan antusiasme peserta didik

Tabel 3.1 Informan dan Fokus Wawancara

³⁰ Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*.

Proses wawancara dilaksanakan setelah kegiatan pembelajaran selesai dan melibatkan narasumber yang berbeda, sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih luas, mendalam, dan beragam.

2. Pedoman Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti. Pedoman observasi dibuat dan diisi oleh peneliti. Pada penelitian ini aspek yang dilihat adalah pelaksanaan pembelajaran diniyah di kelas siswa usia dini, serta lembar observasi yang memiliki pernyataan tentang jenis-jenis media dan jumlah media.

3. Pedoman Dokumentasi

Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel kalau didukung oleh dokumen. Dapat berupa dokumen tertulis, dokumen elektronik dan dokumen gambar. Lembar dokumen yang diteliti sebagai instrumen penelitian mengandung uraian mengenai dokumen kegiatan pembelajaran diniyah siswa usia dini seperti data profil sekolah, daftar nama murid, daftar nilai harian, serta daftar nama pengajar sebagai pelengkap data pada penelitian.

I. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi empat tahapan utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.³¹

³¹ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap awal dalam proses analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara menghimpun berbagai informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, data diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Seluruh data yang dikumpulkan berasal dari hasil pengamatan langsung di lapangan, hasil wawancara dengan narasumber, serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran Diniyah. Data yang diperoleh pada tahap ini masih bersifat mentah dan memerlukan proses analisis lebih lanjut pada tahap berikutnya.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta pengabstrakan data kasar yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti memilah data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu kreativitas guru, antusiasme siswa akibat penerapan teknik *spaced repetition*, serta upaya guru dan sekolah dalam menghadapi kendala internal dan eksternal. Data yang tidak relevan disisihkan agar analisis lebih terarah dan sistematis.

3. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau matriks sehingga mudah dipahami. Penyajian data bertujuan untuk membantu peneliti melihat pola, hubungan antar kategori, serta kecenderungan yang

muncul dari penerapan teknik *spaced repetition* dalam pembelajaran diniyah pada anak usia dini.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap ini merupakan proses penafsiran makna data yang telah disajikan untuk menarik kesimpulan sementara. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi secara berkelanjutan dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber (observasi, wawancara, dan dokumentasi) guna memastikan keabsahan dan konsistensi temuan penelitian. Proses ini dilakukan hingga diperoleh kesimpulan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Gambar 3.1 Skema Teknik Analisis Data 1 : Model interaktif (Matthew Miles dan A. Michael Huberman, 1992)

J. Pengecekan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk mengecek kebenaran data yang diperoleh peneliti, sehingga data yang dihasilkan bersifat valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan meliputi triangulasi, perpanjangan pengamatan, dan peningkatan ketekunan.

4. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi, membandingkan pernyataan narasumber di depan umum dengan pernyataannya secara pribadi, serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang relevan. Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik, yaitu dengan mengecek data yang diperoleh dari sumber yang sama melalui teknik yang berbeda.

5. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dilakukan dengan cara peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara ulang, baik kepada sumber data yang telah ditemui sebelumnya maupun kepada sumber data yang baru. Melalui perpanjangan pengamatan, hubungan antara peneliti dan narasumber menjadi semakin akrab, terbuka, dan saling percaya, sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih mendalam dan objektif. Dengan terbangunnya hubungan tersebut, kehadiran peneliti tidak lagi memengaruhi perilaku subjek yang diteliti.

6. Peningkatan Ketekunan

Peningkatan ketekunan dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara lebih cermat, teliti, dan berkesinambungan. Melalui peningkatan ketekunan, peneliti dapat memastikan keakuratan data serta merekam urutan peristiwa secara sistematis, sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi.

K. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dalam penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan dan berurutan. Tahapan tersebut mencakup tahap persiapan sebelum penelitian, pelaksanaan penelitian di lapangan, proses analisis data, serta penyusunan laporan penelitian. Seluruh tahapan ini menggambarkan alur kegiatan yang dilakukan peneliti sejak perencanaan hingga penyajian hasil penelitian, yaitu sebagai berikut:

7. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan merupakan tahap awal dalam pelaksanaan penelitian. Pada tahap ini, peneliti merumuskan permasalahan penelitian serta menetapkan fokus kajian yang akan diteliti. Selain itu, peneliti juga melakukan persiapan administratif dengan mengajukan permohonan izin penelitian serta menyampaikan maksud dan tujuan penelitian kepada pihak-pihak yang berwenang di lokasi penelitian.

8. Tahap Kegiatan Lapangan

Tahap ini peneliti mulai mencari dan menghimpun beberapa data. Beberapa data dihasilkan dari beberapa sumber referensi serta beberapa penelitian terdahulu mengenai topik yang dituju peneliti. Lalu peneliti datang ke Islamic Homeschooling Qorina Surabaya untuk melakukan rangkaian kegiatan pengumpulan data, dari wawancara, observasi serta dokumentasi supaya memperoleh data yang akurat agar dapat dijadikan data pada penelitian ini.

9. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti melanjutkan memproses data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, dokumentasi, serta observasi yang

dilakukan di IHS Qorina Surabaya, serta beberapa data dari sumber lain yang terkait. Data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

10. Tahap Pelaporan Data

Tahap ini adalah bagian terakhir, di mana peneliti memberikan hasil penelitian yang telah diperoleh serta temuan dari analisis yang dilakukan dalam laporan penelitian. Setelah membuat laporan, hasil penelitian disampaikan kepada dosen pembimbing agar mendapatkan umpan balik dan saran mengenai peningkatan kualitas penulisan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazālī. (t.t.). *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Baddeley, A. D., & Longman, D. J. A. (1978). The influence of length and frequency of training sessions on the rate of learning to type. *Ergonomics*, 21(8), 627–635.
- Bjork, R. A., & Landauer, T. K. (1978). Spacing and the retention of information. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 17(5), 567–575.
- Ebbinghaus, H. (1913). *Memory: A Contribution to Experimental Psychology*. New York: Teachers College, Columbia University. (Karya asli diterbitkan 1885).
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Piaget, J. (1964). Cognitive development in children. *Journal of Research in Science Teaching*, 2(3), 176–186.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Ibnu Manẓūr. (t.t.). *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār Ṣādir.
- Gagné, R. M., & Briggs, L. J. (1979). *Principles of instructional design*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Susanto, A. (2017). *Pendidikan anak usia dini: Konsep dan teori*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ramayulis. (2015). *Metodologi Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.